

“¿QUÉ LES VEN A LOS CHINOS ESOS?”: REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS EN TORNO A LOS *IDOLS* COREANOS EN SAN SALVADOR DE JUJUY

Roberta Aller^a

RESUMEN

Desde la década de los noventa al día de hoy han crecido rápidamente en Argentina comunidades de fans construidas en torno a todo tipo de elementos importados. En este trabajo me centraré en uno de estos *fandoms*, que ha adquirido una gran popularidad en los últimos años: el del *k-pop*. Me enfocaré específicamente en una expresión local de dicha comunidad: las y los fans de la ciudad de San Salvador de Jujuy (Argentina). Me interesa enmarcar el fanismo por este género musical dentro del fenómeno denominado *Hallyu* (ola coreana) e indagar en las representaciones y prácticas de las/os fans en torno a las/os *Idols*. A su vez, atenderé a las particularidades que este fanismo adquiere en Jujuy dadas las características socioculturales del contexto local. Propongo que las prácticas colectivas de estas/os fans en torno a las/os *Idols* pueden entenderse como prácticas de sacralización, y que los fanismos adquieren características propias en relación con los contextos en que se desarrollan. Mi metodología de investigación se basó principalmente en el trabajo etnográfico clásico y digital. Así, realicé observaciones de campo y una serie de entrevistas semiestructuradas a líderes de clubs de fans de la ciudad de San Salvador, así como con las/os organizadores de *K-pop Jujuy*, la entidad que nuclea a los clubs de fans *oficiales* de la localidad.

PALABRAS CLAVE: *Fandom*; *k-pop*; sacralización; apropiación; juventud.

ABSTRACT

From the 1990s to the present day, fan communities built around all kinds of imported items have grown rapidly in Argentina. In this work I will focus on one of these fandoms, which has become very popular in recent years: that of k-pop. I will specifically center on a local expression of said community: the fans of San Salvador de Jujuy (Argentina). I am interested in framing fanism for this musical genre within the phenomenon called *Hallyu* (Korean wave) and in investigating fans' representations and practices around the Idols. In turn, I will attend to the peculiarities that this fanism acquires in Jujuy given the sociocultural characteristics of the local context. I propose that the collective practices of these fans around the Idols can be understood as practices of sacralization, and that fanisms acquire their own characteristics in relation to the contexts in which they develop. My research methodology was mainly based on classical and digital ethnographic work. Thus, I conducted field observations and a series of semi-structured interviews with fan club leaders in the city of San Salvador, as well as with the organizers of *K-pop Jujuy*, the entity that brings together *official* local fan clubs.

KEYWORDS: *Fandom*; *k-pop*; sacralization; appropriation; youth.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 19 de agosto de 2022.

^a Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Púan 480, (CP C1406CQI). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. robertaaller@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los noventa al día de hoy han crecido en Argentina comunidades de fans construidas en torno a todo tipo de elementos importados. En este trabajo¹ me centraré en uno de estos *fandoms*², que ha adquirido popularidad en los últimos años: el del *k-pop*, música pop de Corea del Sur. Me enfocaré específicamente en una expresión local de dicha comunidad: las y los fans de la ciudad de San Salvador de Jujuy (Argentina). Me interesa enmarcar el fanismo por este género musical dentro del fenómeno denominado *Hallyu* (ola coreana) e indagar las representaciones de las/os fans en torno a las/os *Idols* (integrantes de las bandas) y las prácticas que llevan adelante en relación con ellas/os. A su vez, realizaré una aproximación inicial al análisis de las particularidades que este fanismo adquiere en Jujuy, atendiendo a las características socioculturales del contexto local y a las apropiaciones que se ponen en juego.

El origen etimológico del término *fandom* no es del todo claro. *Fan* podría provenir tanto de la palabra *fanatic* –que a su vez proviene del latín *fanaticus*– como del verbo *to fancy* (Harper, s.f., fan, definición 2; fanatic). *-Dom* es un sufijo de estado derivado del inglés antiguo *dom*, que significa jurisdicción, provincia, estado, condición o calidad; como en *freedom*, *kingdom*, etc. (Harper, s.f., -dom). Sin embargo, las/os fans hispanohablantes usualmente lo explican como la contracción, en inglés, de *fan kingdom* (reino de fans). En tanto categoría analítica, tomando en cuenta los usos nativos del concepto, propongo definir a los *fandoms* como grupos de personas que comparten un universo simbólico común y se sienten parte de una comunidad que ellas mismas imaginan alrededor de un objeto, persona, texto, etc. Estas/os fans se relacionan entre sí y con sus objetos de interés involucrándose emocionalmente

con ellos, otorgándoles un lugar relevante en sus identificaciones, y compartiendo representaciones y prácticas con otras/os (Aller, 2020).

En este punto, cabe señalar que aunque las nociones de *fanático* y *fan* suelen ser utilizadas como sinónimos –tanto por académicas/os como por nativas/os–, considero que el concepto de *fanático* implica una carga descalificatoria. El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2001) define al fanático como alguien que “actúa con fanatismo” o que está “preocupado o entusiasmado exageradamente por algo”, y al fanatismo como “apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas”. Los calificativos *desmedido* o *exagerado*, por ejemplo, evidencian dicha carga negativa establecida en el sentido común. Es por ello que considero más apropiada la noción de *fan*, y que propongo usar la categoría de *fanismo* para referirme al conjunto de representaciones, actitudes, prácticas, emociones, etc. que reúnen a las/os miembros de un *fandom*. Así, entiendo por fanismo a la moral colectiva que define ciertas formas de sentir, relacionarse y actuar compartidas por las/os fans en mayor o menor medida (Aller, 2020).

Hoy en día, ser fan es una forma cada vez más común de consumo de productos culturales, y las maneras en que las/os fans se vinculan entre sí y llevan adelante sus actividades van cambiando y ampliándose, fenómeno al cual se vuelve necesario atender. Tanto la academia anglosajona como la latinoamericana tienen una tradición de estudios sobre fans, aunque mientras que en la primera el campo se encuentra consolidado y sistematizado, en la segunda aún se encuentra en desarrollo y expansión, y desde la antropología en particular, los abordajes son muy escasos (Aller, 2020; Borda, 2012). Como aporte a este campo, propongo un abordaje que ponga el foco en los aspectos simbólicos del consumo, y que se valga de las herramientas conceptuales de la antropología y la sociología de la religión³, como he planteado en

¹ Este trabajo forma parte de una investigación mayor en la cual me propongo analizar comparativamente la construcción de *fandoms* de objetos extranjeros en distintas localidades argentinas.

² A lo largo de este artículo, el estilo cursiva será utilizado para términos en otros idiomas, palabras a destacar y conceptos teóricos.

³ Hay diversos trabajos antropológicos que, desde enfoques diferentes, han recurrido a los aportes de la antropología y la sociología de la religión. Entre ellos,

trabajos anteriores. No sólo las religiones implican devoción y sacralidades, sino que los objetos de los *fandoms* también pueden hacerlo (Aller, 2020, 2021b, 2022).

Mi metodología se centró en una etnografía en espacios físicos y digitales. Hoy, internet y los medios digitales atraviesan nuestras vidas y cotidianidad, y la antropología debe analizar estos ámbitos de acción e intercambio simbólico. Esto implica pensar qué dimensiones de nuestro tema de estudio discurren en el espacio digital e incorporarlas con la misma naturalidad con la que seleccionamos espacios físicos. Por supuesto, esto involucra extender y adaptar el método etnográfico, adecuándolo a las características propias de los medios digitales. No se trata de romper con las convenciones metodológicas de la etnografía, sino de revisar debates y técnicas que también conciernen a la etnografía tradicional –¿Cómo constituir el campo? ¿Cómo hacerme presente? ¿Qué es público y qué es privado? ¿Qué es ético y qué no?–, y de pensar estrategias de abordaje de las prácticas e interacciones digitales (Ardévol, Estalella & Domínguez, 2008; Aller, 2021a; Hine, 2004). Así, realicé observaciones y entrevistas semiestructuradas en espacios digitales (*Facebook* e *Instagram*) y en reuniones de clubs de fans de bandas de *k-pop* pertenecientes a *K-pop Jujuy*, a las/os líderes de estos clubs y al *staff* de dicha organización.

Este artículo se divide en dos partes: en la primera, más breve, enmarcaré la creciente popularidad del *k-pop* en el fenómeno de la *Hallyu*, entendiéndolo como articulador de esta última. En la segunda, abordaré el consumo de *k-pop* en Argentina, y particularmente en la ciudad de San Salvador de Jujuy, poniendo el foco en la relación entre las/os fans y las/os *Idols*, y atendiendo a las características que adquiere el consumo de *k-pop* en esta ciudad.

este trabajo es más afín a los aportes de Duffet (2012) o Martín (2007, 2009), quienes parten de abordajes neodurkheimianos que reemplazan la dicotomía sagrado-profano por un *continuum* entre ambos conceptos.

LA OLA COREANA: EL *K-POP* COMO ARTICULADOR DE LA *HALLYU*

Corea del Sur en el mundo: *dramas* de televisión e industria musical

La difusión del *k-pop* y la ampliación de su *fandom* debe entenderse en el marco de la *Hallyu* u *ola coreana*, que refiere a la creciente popularidad a nivel global de las expresiones culturales de Corea del Sur, impulsada por las exportaciones de productos culturales surcoreanos –sobre todo series de televisión y música– inicialmente a países del este y sudeste asiático y luego a otros continentes. El término *Hallyu* (*Han*, Corea; *Liu* o *Ryu*, *ola*) fue introducido por primera vez por los medios de comunicación chinos para describir la entrada de bienes culturales coreanos a los mercados en China, Taiwán y Hong Kong en la década de 1990 (Cárdenas, 2017; Fernández, 2013; Iadevito, 2014; Vargas Meza & Woo Park, 2015; Yoon, 2010). La *Hallyu* se entiende en un contexto en el que, para salir de la crisis económica a la que se enfrentaba desde 1996, Corea del Sur se concentró en un mayor desarrollo de la industria electrónica e informática y en darle un fuerte impulso a sus industrias culturales⁴, buscando llegar a todo el planeta y fomentar el turismo. La *Hallyu* se tornó la vía más efectiva para penetrar en el mercado asiático y luego en el occidental (Cárdenas, 2017; Gendler, 2017; Iadevito, 2014).

Se pueden reconocer dos momentos u olas de la *Hallyu*: una apoyada en la emisión de telenovelas (*dramas* o *k-dramas*) y productos cinematográficos –con series como *Un deseo en las estrellas* (1997) o *Sonata de invierno* (2002) entre las más exitosas–, y otra sobre la base de la industria musical, especialmente el *k-pop*. Ambas olas –principalmente la segunda– promovieron la difusión de y el interés por otro tipo de prácticas y bienes culturales surcoreanos, como la gastronomía o el turismo. El desarrollo y creciente popularidad de estas industrias fueron acompañados por el avance de internet, especialmente la plataforma *YouTube*, que se convirtió en una pieza fundamental

⁴ Esta estrategia se vio cristalizada en la Ley de Promoción de las Industrias Culturales de 1999 (Gendler, 2017).

para la producción, consumo y circulación de contenidos e información, así como para construir la relación de las/os fans entre sí y con las/os músicas/os y para crear espacios de sociabilidad digitales y físicos, como retomaré más adelante (Fernández, 2013; Iadevito, 2016; Vargas Meza & Woo Park, 2015).

El *k-pop* comenzó a expandirse a una gran velocidad y de esta manera se volvió una parte muy relevante en las estrategias del gobierno surcoreano para fortalecer su economía de mercado basada en las exportaciones. Más aún, el *k-pop* se convirtió en el articulador de la *Hallyu* en Occidente (Fernández, 2013; Gendler, 2018; Iadevito, 2014; Vargas Meza & Woo Park, 2015). Es decir que la gran mayoría de las personas ingresaron al fanismo por las expresiones culturales surcoreanas o comenzaron a interesarse por ellas a partir de un interés inicial por el *k-pop*. De modo aún más general, este aumento de la popularidad del *k-pop* produjo una mayor oferta de otros productos o servicios vinculados con la cultura surcoreana: restaurantes, enseñanza de idiomas, emisión de *k-dramas*, etc. Es decir que aún quienes no escuchan este género musical comenzaron a tener acceso o a consumir, aunque fuera de manera casual y esporádica, productos surcoreanos, ya que resultaban cada vez más accesibles. Ahora bien, volvamos un poco atrás en el tiempo: ¿qué es exactamente el *k-pop* y cómo se originó?

¿Qué es el *k-pop* y por qué fue tan exitoso en Occidente?

Volvamos a la década de 1990, cuando podemos rastrear los impulsos del gobierno surcoreano a las distintas industrias culturales del país como forma de movilizar la economía y abrirse al mundo. En este contexto, podemos identificar también un momento clave en la historia de la música pop surcoreana con la banda *Seo Taiji and Boys*, la primera en comenzar a incorporar sistemáticamente otros géneros musicales occidentales. Inspirados en esta banda, comenzaron a formarse muchas otras. Uno de los primeros grupos masculinos en la industria fue *H.O.T.*, que debutó en 1996 y se convirtió en la primera banda de *k-pop* moderno en tener éxito en el extranjero. Representa un giro

en la industria musical surcoreana y en su objetivo de trascender el mercado nacional: para crearla se realizaron estudios de mercado, su sonido y letras se mezclaban con estilos musicales y palabras no coreanas, y los videos musicales para televisión tenían formatos similares a los de las *boybands* de pop estadounidenses. Su éxito fue seguido por el surgimiento de nuevos grupos y –a inicios de la década del 2000– el *k-pop* comenzó a caracterizarse por sus análisis de mercado, sus *castings* masivos y el surgimiento de la figura del *trainee* (aspirantes a convertirse en *Idols*). El debut de grupos como *TVXQ* (2003), *SS501* (2005), *Super Junior* (2005), *BIGBANG* (2006), *Wonder Girls* (2007) y *Girls' Generation* (2007) marcó el avance de una segunda generación del *k-pop*. En ellos se intensificaba la mezcla con géneros musicales occidentales y el objetivo de hacer las canciones atractivas para mercados foráneos (Gendler, 2017; Vargas Meza & Woo Park, 2015). Es así como comenzó a recurrirse a diversidad de estrategias para penetrar en el mercado global; algunas más tradicionales, como telonear grupos importantes, hacer giras, difundir en la prensa, grabar versiones locales de populares temas extranjeros, etc.; y otras que aprovecharon las oportunidades traídas por los medios digitales, fundamentalmente las tiendas *online* y la plataforma *YouTube* para difundir videos musicales y promocionar giras y discos (Gendler, 2017).

Todo esto allanó el camino para lo que terminó logrando el video musical *Gangnam Style* del artista *PSY*, que se volvió viral entre 2012 y 2013 en todo el mundo, convirtiéndose en el primer video de *YouTube* en llegar a más de mil millones de visitas. Esto fue clave para la difusión del *k-pop*, ya que logró una cobertura generalizada en medios de comunicación, recibió el premio a mejor video en los *MTV Europe Music Awards* y un *Récord Guinness* por el video con mayor cantidad de *me gusta* (un total de 11 millones) en *YouTube* (Fernández, 2013; Gendler, 2017; Iadevito, 2014; Vargas Meza & Woo Park, 2015). La popularidad del género se disparó y continuó creciendo, y en 2020 por primera vez una banda de *k-pop* recibió una nominación a los *Grammy*: la banda *BTS* por la canción *Dynamite*.

Al comprender mejor su historia y difusión en Occidente, podemos intentar definirlo. El *k-pop* actual es un género de música surcoreana que incorpora gran variedad de estilos con influencia occidental (pop, hip-hop, rap, rock, música electrónica, entre otros). Se caracteriza por sus coros “pegadizos”, y sus letras suelen mezclar el idioma coreano con algunos términos en inglés –y en muchos casos se hacen versiones de los temas en otros idiomas asiáticos, como el japonés o el chino–. Pero además del sonido, el *k-pop* se caracteriza por un estilo de danza coreográfico y una estética particular, reflejada en la apariencia física y la vestimenta de las/os artistas, así como también en los efectos visuales de los conciertos y videos. Las bandas son muy numerosas, de entre aproximadamente cinco y diez *Idols*, y existen bandas de hombres, de mujeres, y algunas mixtas (Molnar, 2014; Kim & Ryoo, 2007; Vargas Meza & Woo Park, 2015).

Además, las bandas se construyen de una forma específica: empresas de entretenimiento de Corea del Sur⁵ realizan *castings* para seleccionar a las/os *Idols*, prepararlas/os y conformar las bandas. Estas empresas son responsables del reclutamiento, financiación, entrenamiento y promoción de nuevas/os artistas, y de la gestión de sus actividades musicales y relaciones públicas. Las/os integrantes firman los contratos a temprana edad –usualmente a partir de los 10 años– y son entrenados durante años en canto, baile, idiomas, etc. –frecuentemente viviendo juntas/os en ambientes regulados– para debutar en el mundo de la música, bajo un modelo de aprendizaje basado en prácticas intensamente supervisadas. A cada banda se le da un nombre y un concepto, y a las/os *Idols* se les asignan roles: el/la líder, el/la tímido/a, el/la chistoso/a, el/la que baila bien, el/la que rapea, el/la más joven, etc. Se les demanda una gran dedicación, y además de desempeñarse como cantantes y bailarinas/es –y frecuentemente también como actores, actrices y modelos–, las/os *Idols* suelen ser “modelos a seguir” en su sociedad

⁵ Las tres empresas más grandes en términos de ventas e ingresos son S.M. *Entertainment* (creada en 1995), YG *Entertainment* (1996) y JYP *Entertainment* (1997).

y, sobre todo, representantes de la cultura coreana en el extranjero. Por ello se les exige sostener un cierto comportamiento, ser corteses, representar los “valores coreanos” y mostrar su mejor faceta al público. Su vida privada y de pareja es también muy supervisada, y se elige qué revelar a las/os fans y qué no. Las/os *Idols* son presentados en programas de TV y mediante *marketing online*, como *trailers* y videos musicales publicados en *YouTube* y fotos subidas a la web (Iadevito, 2014; Vargas Meza & Woo Park, 2015).

Pero lo que particularmente interesa en este trabajo es la relación de estas/os *Idols* con sus fans: desde el principio de la expansión del *k-pop* en Occidente –y más aún luego de su explosión de popularidad– comenzaron a formarse grupos de personas que compartían cierto sentimiento de pertenencia, así como una serie de prácticas, sentires y representaciones vinculados a su fanismo por estas bandas. Con internet y las redes sociales como facilitadores, que son tanto medios para vincularse como ámbitos de interacción, las/os fans comenzaron a desarrollar prácticas en conjunto y a compartir cada vez más aspectos de sus identificaciones colectivas en tanto *k-popers*. En estas prácticas, representaciones y sentires, y en la construcción de sus relaciones entre sí, ocupa un lugar muy relevante el vínculo que construyen con las/os *Idols* de sus bandas favoritas. En el próximo apartado, recuperaré algunos aspectos del fanismo por el *k-pop* y su difusión en Argentina y específicamente en San Salvador de Jujuy, para luego analizar cómo las/os fans construyen representaciones sobre las/os *Idols* y se vinculan con ellas/os, atendiendo también a las particularidades que el fanismo adquiere en el contexto local en que se desarrolla.

EL K-POP EN ARGENTINA: EL CASO DE SAN SALVADOR DE JUJUY

La *Hallyu* en Argentina: del anime al *k-pop* y a la aparición de clubs de fans

A diferencia de otros países latinoamericanos, como México o Perú, el fenómeno de la *Hallyu* llegó más tarde a Argentina. En nuestro país, el primer *drama* surcoreano que se transmitió fue *El Jardín Secreto* en 2015 en *Magazine TV*,

causando mucha repercusión en redes sociales como *Facebook* o *Twitter*. Según Yoon (2010), en Argentina la *Hallyu* aún no está extendida a sectores tan amplios de la población, sino que está circunscrita a jóvenes mujeres que conocieron la ola surcoreana principalmente a partir de internet y de la llamada *cultura pop* japonesa. Estas afirmaciones se condicen con lo que he observado hasta el momento en mi trabajo de campo, pero vale aclarar que aunque se ve una predominancia de este grupo poblacional, hay fans –tanto del *k-pop* como de la *Hallyu* en general– de variados géneros y edades⁶.

En particular, el *k-pop* es el producto cultural surcoreano más popular en Latinoamérica y está ganando una creciente proporción de aficionadas/os gracias a los esfuerzos de las empresas de producción y difusión de esta música, pero sobre todo gracias a las/os propias/os fans (Vargas Meza & Woo Park, 2015; Yoon, 2010). Por otro lado, no es casual el hecho de que muchas de las personas que dicen ser fans del *k-pop* o de la cultura coreana manifiestan que también son o han sido fans del *manga/anime* (comics y animaciones japonesas)⁷. El *boom* del *anime* en Argentina se produjo a partir de la década de 1990. La popularidad de series como *Sailor Moon*, *Dragon Ball* y *Pokémon*, y la multiplicación de canales de distribución debido a la llegada del video, la televisión por cable y la creciente accesibilidad de internet, dieron paso a la conformación y consolidación de *fandoms* vinculados a los productos culturales japoneses. Estas/os fans expandieron su interés por el *anime* también al idioma, los *doramas*⁸ y su música pop (*j-pop*) (Ortiz, 2020; Yoon, 2010). Esto abrió la puerta al acercamiento a otras expresiones culturales asiáticas, entre ellas, las surcoreanas.

⁶ Las características socioeconómicas del *fandom* aún no han podido abordarse en profundidad en esta investigación, pero es una variable relevante que pretendo indagar a futuro.

⁷ Esto ha sido observado en mi propio trabajo de campo, así como también señalado por otras/os autoras/es, como Yoon (2010), por ejemplo.

⁸ *Drama* por su pronunciación en japonés, término que pasó a ser usado para referir a telenovelas asiáticas en general en Latinoamérica.

Para la época en que estas/os fans –que en su mayoría eran niñas/os, adolescentes y jóvenes de diversos géneros– se acercaron a los bienes culturales japoneses, la *Hallyu* estaba en plena efervescencia en Japón, por lo cual fue fácil la llegada a este tipo de productos. El que más éxito tuvo fue el *k-pop*.

Si bien se encuentran manifestaciones de este fanismo previamente, podemos identificar eventos clave para la difusión del *k-pop* en el país en 2010, cuando el Centro Cultural Coreano radicado en la Ciudad de Buenos Aires organizó el Primer Concurso Anual Latinoamericano de *K-pop* (creando un espacio de difusión y encuentro). También en 2012 con el concierto de la banda *SuperJunior*; el primer recital en vivo de un grupo de *k-pop* en la Argentina. Estos eventos dieron el puntapié para el desarrollo de eventos internacionales y locales que, junto con el avance de la *Hallyu* y los esfuerzos de las/os fans y de las organizaciones especializadas, entre otras cosas, permitieron el crecimiento del *fandom* del *k-pop* y la difusión de los bienes culturales surcoreanos en nuestro país (Gendler, 2018; Iadevito, 2014).

Este creciente fanismo comenzó a dar lugar no sólo a una *comunidad imaginada* de fans (Anderson, 1993), sino que habilitó la creación de agrupaciones. Es decir, el *fandom* aparece en ocasiones organizado en grupos con sus propias normas. Entre estos grupos se cuenta por ejemplo *K-pop Argentina*, una asociación surgida en el año 2011 en la Ciudad de Buenos Aires que reúne una gran cantidad de seguidoras/es agrupadas/os en clubs de fans de bandas particulares. El objetivo del grupo es apoyar al *k-pop* como parte de la *Hallyu*, difundirlo a todo el país y dar a conocer al *fandom* local en Corea del Sur. Asimismo, cada uno de los clubs de fans que lo componen se dedica también a una banda en particular (Fernández, 2013; Iadevito 2014, 2016).

Alrededor del año 2011, fue surgiendo en la ciudad de San Salvador de Jujuy una propuesta similar aunque a menor escala: *K-pop Jujuy*, agrupación que se propone nuclear a todos los clubs de fans de bandas de *k-pop* de su ciudad. Cuenta con un *staff* –que al momento del trabajo de campo físico en 2019 constaba de dos mujeres y un hombre, de

alrededor de 25 años— que se encarga de organizar y gestionar las actividades, los vínculos entre los clubs y de establecer lazos con *K-pop Argentina*, ya que entre sus credenciales enfatizan el hecho de que son reconocidos por esta agrupación de relevancia nacional como los representantes oficiales del *fandom* del *k-pop* en Jujuy. De acuerdo con el *staff*, *K-pop Jujuy* es un “ente regulador” de los clubs de fans de la ciudad. Según uno de las/os organizadores, su objetivo es:

Crear un sentido de pertenencia entre los fans del *k-pop*, un lugar seguro para todos ellos donde lo fundamental es el respeto. Y también fomentar no solamente el *k-pop* sino la cultura coreana en general. Educar a los fans del *k-pop* en todo lo que es la cultura de Corea, y también al resto de la sociedad (...) Tenemos la responsabilidad de crear para el resto del *fandom* (Ma., hombre, 25 años, miembro del *staff* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019).

De esta manera, *K-pop Jujuy* fue reuniendo a los clubs de fans de distintas bandas, consiguiendo líderes para cada uno, buscando que no existieran clubs de fans distintos para una misma banda. Su propuesta es unificar esfuerzos y al *fandom*. Por ello, cuando una o varias personas quieren crear el club de una banda que no lo tiene, se comunican con las/os organizadores para ser anunciados como el club oficial de esa banda en San Salvador. Cabe aclarar que esto no está exento de conflictos, ya que han aparecido tanto otras productoras de eventos de *k-pop* como clubs de fans duplicados que no desean unirse, puesto que las representantes de ambos grupos quieren conservar el liderazgo⁹. El propio *staff* de *K-pop Jujuy* enmarca su surgimiento en, como la denominaron, la “movida asiática”. Recuerda cómo entre 2010 y 2011 comenzó a adquirir fuerza este movimiento, vinculado con la creciente popularidad de músicas, comics y otros productos culturales provenientes principalmente de Corea del Sur y Japón. También

⁹ Será interesante atender a estos puntos de conflicto y profundizar en ellos para análisis futuros.

coincide en que es muy frecuente que a las/os *k-popers* les guste el *anime*, o que hayan llegado a partir de él a este género musical, quizás pasando primero por los *k-dramas*, que en Jujuy podían verse aún antes que en otros lugares del país, ya que podían sintonizar un canal peruano que los transmitía (*Canal Panamericano*).

En relación con este interés por las expresiones culturales asiáticas en general es que las/os organizadores de *K-pop Jujuy* comenzaron a generar su espacio: se contactaron con el organizador de las convenciones de anime más grandes de su ciudad y comenzaron a presentar ahí *stands* vinculados al *k-pop* y “lo coreano”. El objetivo era hacer conocido el género musical y los productos culturales surcoreanos para aquellos que pudieran interesarse por ellos por ser fans de otros elementos culturales asiáticos, y también comenzar a crecer como organización, juntando fondos para poder crear sus propios eventos, que es lo que hacen hoy en día. Hasta 2019¹⁰ realizaban tres grandes eventos por año (*K-pop Town*, *Hanji* y *Vive Corea*, siendo este último el más importante), sumado a pequeñas reuniones gestionadas por cada club de fans en particular, o a otros eventos que anticipaban los eventos más grandes (por ejemplo, las preselecciones de los grupos de *fandancers*¹¹ que participarían del *Vive Corea*). A su vez, comenzaron a gestionar páginas de *Facebook* e *Instagram* para informar, difundir y nuclear fans. Pero, ¿qué hacen las/os fans en estos ámbitos? Más aún, ¿qué significa ser fan del *k-pop*? A continuación, abordaré algunos de los puntos clave para comprender este fanismo, pero me enfocaré específicamente en uno de ellos: el vínculo con las/os *Idols*.

Ser fan del *k-pop*: la relación con las bandas y el *bias*

De acuerdo con las/os entrevistadas/os, ser *k-poper* implica un fanismo por el *k-pop* en general, aunque

¹⁰ Las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 que comenzó en 2020 representaron una pausa en las actividades presenciales del grupo, que las retomó en 2022.

¹¹ Grupos de *fans* que realizan coreografías de bandas de *k-pop*.

siempre se tiene predilección por una banda: “Te va a gustar el *k-pop* como música, pero uno siempre hace un *click* con un grupo” (T., mujer, 22 años, líder del club de fans de *GOT7* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019). Hacia el grupo favorito se orientan la mayoría de los esfuerzos y prácticas de las/os fans, y sobre él se construyen sus sentires más significativos. En palabras de otra fan: “es el grupo que te da vida” (V., mujer, 24 años, líder del club de fans de *SHINee* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019). Así, además de generarse un sentimiento de pertenencia al *fandom* en general, también lo hay hacia el *fandom* específico de la banda que se sigue. De hecho, las bandas suelen tener colores oficiales que las representan y se ven reflejados en el *merchandising*¹². A su vez, el *fandom* de cada banda recibe un nombre: por ejemplo, los fans de *BIGBANG* se denominan *V.I.P.*; los de *SuperJunior*, *E.L.F.*; los de *BTS*, *ARMY*; los de *Seventeen*, *Carat*, entre otros¹³.

Además del fanismo por una banda en particular, las/os fans afirman que siempre existe lo que denominan un/a *bias*, palabra en inglés que significa sesgo o preferencia, y que se utiliza para denominar al o la *Idol* favorita/o. De acuerdo con los sujetos con los que conversé, dentro de un grupo siempre encuentran un/a miembro que llama su atención por sobre las/os demás. El porqué de la elección varía: hay quienes las/os prefieren por su físico, por su forma de bailar, por la personalidad que muestran al público, entre muchas otras razones. Pero más allá de los motivos de la elección del/la *bias* (que, además, puede ir cambiando), lo interesante es cómo las/os fans pasan a identificarse y a relacionarse con él o ella y con las/os demás miembros de la banda. Es muy frecuente la utilización de términos coreanos, como *noona* u *oppa*, para referir al propio *bias*: se trata, respectivamente, de las palabras femenina y masculina para referirse, en idioma

coreano, a la pareja amorosa. Esto nos permite entrever una relación de cercanía con el/la *Idol*, al denominarlo/a con cariño, como si se tratara de un novio o novia. Esta cercanía también se evidencia en la forma de hablar acerca de ellas/os que tienen los y las fans: afirman conocer en profundidad sus vidas, su personalidad y sentir un vínculo muy fuerte con ellas/os. Pero además de esta relación de afecto y cercanía, las/os fans también consideran a los *Idols* modelos a seguir. Son, en sus palabras “orgullos como personas” (R., hombre, 15 años, miembro del club de fans de *BTS* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019), cualidad que las/os fans enfatizan describiendo sus rasgos de personalidad o situaciones de sus vidas.

Además, las/os fans, y quizás más aún las/os líderes de los clubs, sienten que tienen una responsabilidad hacia su *bias* y la banda a la que pertenece. Para ellas/os, ser fan es “amor incondicional”, es “estar en todas”, “acompañarlos siempre (...) aún en situaciones difíciles” (C., mujer, 20 años; L., mujer, 18 años; V., mujer, 24 años. Respectivamente, líderes de los clubs de fans de *BTS*, *EXO* y *SHINee* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019). Como “situaciones difíciles” han mencionado casos de suicidios de *Idols*, o momentos en que la banda se encuentra inactiva porque uno o varios integrantes deben cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. A su vez, afirman que es su deber “ayudarlos a triunfar” mediante la promoción de sus temas, su repetida reproducción en *YouTube* para aumentar sus *vistas*, la realización de carteles, pancartas y folletos para repartir, etc. (C., mujer, 20 años, líder del club de fans de *BTS* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019). También a través de la creación y mantención de páginas de internet en las que se traduce y difunde información relacionada con la vida de las/os *Idols*. Este tipo de tareas son consideradas responsabilidades por parte de las/os fans: algo que deben hacer para “devolver a la banda todo lo que nos da” (F., mujer, 24 años, líder del club de fans de *KARD* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019), pero que también les genera disfrute. Se trata del “seguimiento” al que refiere Martín (2009): un conjunto de actividades

¹² Me refiero al *merchandising* en su sentido nativo, como aquellos productos vinculados al objeto de un *fandom* (remeras, accesorios, etc. con los rostros de los miembros de las bandas, sus nombres, etc.).

¹³ En general, las denominaciones provienen del *fandom* internacional.

que implica ser leal, transmitirlo a otras/os, y acompañarlo de manera colectiva. Otras prácticas frecuentes incluyen la organización y/o asistencia a eventos en los que se reproducen videos musicales, actúan *fandancers*, se sortean y venden elementos originales y *fanmade* (hechos por fans), etc.; o la asistencia a reuniones de clubs de fans en las que se realizan todo tipo de actividades vinculadas a las bandas. El consumo de discos y productos de *merchandising* también se produce fuera de los eventos, y las/os fans marcan sus cuerpos y espacios con todo tipo de accesorios. También buscan hacerse visibles ante el *fandom* internacional, y se vinculan con *fandoms* de otros países compartiendo materiales y relacionándose a través de *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* y *YouTube*. A su vez, y como he mencionado anteriormente, las/os fans no solo aprenden lo relacionado al género musical y sus *Idols*, sino que también se interesan por otras prácticas y aspectos culturales coreanos (historia, idioma, gastronomía, tradiciones, moda, etc.).

De esta manera, las/os fans se agrupan –de manera física y/o digital- en torno a su fanismo por una banda y por el *k-pop* en general, y comienzan a compartir prácticas, costumbres, y también valores, formas de pensar, sentires y representaciones en torno a las/os *Idols*. La pertenencia a un *fandom*, entonces, implica ciertas normas que no son percibidas como tales por parte de las/os fans, y que les permiten entenderse y relacionarse. Aunque son obligatorias, son también deseables para ellas/os, por estar asociadas a las emociones que las/os *Idols* les generan (Turner, 1980). Sostengo que todas estas prácticas pueden ser calificadas como *prácticas de sacralización*. Al estar ahí para las/os *Idols*, al acompañarlas/os y hacerlas/os presentes en sus hogares y su cotidianidad, las/os fans sacralizan a estas figuras, las inscriben en una textura diferencial (Martín, 2007). Asimismo, el uso de *merchandising* o su exhibición en los hogares de las/os fans colabora en el establecimiento y manutención de esa sacralización; se trata de una forma de experimentar ese vínculo con las bandas de *k-pop*, que podría definirse como sagrado (Martín, 2009).

Es así que la construcción de la figura del/la *Idol*

requiere del/la fan para completarse: el o la fan sólo existe en tanto tal por su fanismo por el/la *Idol*, y este/a sólo existe en la relación con el/la fan porque hay una participación, una presencia activa de las/os fans en la producción de las/os artistas, y en su concomitante inscripción en la textura diferencial de “lo sagrado” (Martín, 2009). Las/os *fans*, entonces, en sus actividades como colectivo sacralizan a las/os *Idols*, y esta sacralización sólo adquiere fuerza al surgir dentro del *fandom* en tanto comunidad. Así, comprender las prácticas de las/os fans y el vínculo que ellas/os establecen con las/os *Idols* en términos de sacralización, nos permite entender las emociones, representaciones y relaciones que caracterizan al *fandom*. El contacto con lo sagrado genera emociones particulares en los sujetos; algunas de ellas tienen que ver con compartir el fanismo con otros y experimentar una suerte de efervescencia colectiva. Por último, hay sentimientos que las/os *fans* sienten por sus propias trayectorias individuales, a través de las cuales interpretan y viven su fanismo (Aller, 2020, 2022).

Ser fan en San Salvador de Jujuy: “¿por qué no hacen algo de acá?”

Gran parte de estas prácticas y formas de constituir vínculos son generalizables al *fandom* argentino –incluso latinoamericano– del *k-pop* en su totalidad. Autoras como Fernández (2013), Iadevito (2014, 2016), Yoon (2010) entre otras/os, han dado cuenta de esto. Sin embargo, es también relevante atender a las características locales de cada *fandom*; en este apartado, propongo un análisis preliminar que pone el foco, más que en las apropiaciones, en las resistencias a las que se enfrenta el *fandom* de *k-pop* en San Salvador de Jujuy. En Jujuy, dadas su historia y características socioculturales, las identificaciones de las/os fans en tanto tales se entrecruzan con otras muy relevantes en la sociedad jujeña, vinculadas a lo religioso –en particular al cristianismo católico– y también a lo étnico, lo que deriva en tensiones.

En conversaciones y entrevistas con las/os fans, todas/os hicieron referencia a la percepción de una crítica por parte del resto de la sociedad, muchas veces identificada como “las/os adultas/os”, aún

cuando quienes hablaban eran, en ocasiones, fans de entre 20 y 30 años, además de adolescentes. Algunas de las críticas se observan también en el resto de Argentina, pero muchas, para las/os propias/os fans, se vinculan precisamente con identidades religiosas o étnicas locales, que encuentran que el *k-pop* no puede solaparse o coexistir con dichas identidades: lo critican por ser extranjero en oposición a lo local, y, por tanto, por venir a arrasar con sus “verdaderas identidades” en tanto jujeñas/os. Una de los miembros del *staff* de *K-pop Jujuy* decía:

Mi familia me dice, vos haces eventos de Corea, ¿y el folklore dónde está? ¿Y la zamba? ¿Por qué no hacen algo de acá? Y yo le digo, tenés todos los años eventos de zamba, de chamamé. Yo voy a otro público y tengo otros gustos. O a mi capaz también me gusta el folklore, ¿pero por qué no me pueden gustar las dos cosas? (E., mujer, 26 años, miembro del *staff* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019).

Su compañera coincidía, afirmando: “Vos no querés que tu hijo aprenda coreano, pero vos nunca le enseñaste a tu hijo quechua. Vos *Pachamama*¹⁴ dejaste de hacerla, yo sí la hago. Vos no les enseñaste nada de acá. Entonces, ¿cuál es el problema?” (M., mujer, 26 años, miembro del *staff* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019). De esta manera, las/os propias/os fans no sólo enfatizan que “no tiene nada de malo” ser fans del *k-pop*, sino que no ven estas identificaciones como contradictorias con otros aspectos identitarios vinculados a lo étnico. Pueden ser ambas cosas. Esta crítica al hecho de que realicen actividades vinculadas con la cultura surcoreana se repite en todas mis conversaciones con las/os fans. Afirman que, para el resto de la sociedad, ellas/os deberían usar su tiempo, energía y recursos de otra manera, en actividades

culturales locales vinculadas a la historia de Jujuy. Lo mismo sucede con la cuestión religiosa: son muchas/os las/os fans que han relatado que sus padres o familiares critican su consumo de *k-pop* por considerarlo algo opuesto o contradictorio al cristianismo. Esto no llama la atención, ya que lo mismo ha sucedido históricamente con las/os fans de productos culturales japoneses como el *anime*. Para las/os fans, se trata de que “las/os adultas/os” no conocen el *k-pop*, y por eso les representa una amenaza: todo se reduce a que son “muy cerradas/os”, a lo nuevo y a lo extranjero. En sus palabras: “Los grandes no tienen en claro que estamos globalizados (...) Nos dicen ¿qué les ven a los chinos esos? ¿Por qué les gustan tanto esos chinos gays de pelos de colores?” (Ma., hombre, 25 años, miembro del *staff* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019).

Algunas críticas no se circunscriben al mundo adulto, sino también a sus pares. Por eso las/os miembros del *staff* de *K-pop Jujuy* reafirman que el *k-pop* y sus expresiones sostienen valores como el respeto y la inclusión: “*K-pop Jujuy* siempre llevó el valor del respeto. Porque al empezar siendo discriminados, no podíamos discriminarnos entre nosotros” (Ma., hombre, 25 años, miembro del *staff* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019). De acuerdo con las/os *k-popers* más antiguos “las generaciones de ahora la tienen un poco más fácil” (El., mujer, 24 años, líder del club de fans de *TWICE* de *K-pop Jujuy* y N., hombre, 26 años, fan de *Seventeen*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019), puesto que el *k-pop* está más difundido: se ha viralizado con videos como el de *PSY*, ha recibido premios en concursos musicales reconocidos, e incluso ha llegado a uno de los programas más visto de la televisión argentina como lo fue *Showmatch*. Pero, sobre todo, actualmente las/os fans tienen una comunidad de pertenencia: “Te molestan en la escuela pero venís a la plaza y estás con tus amigos”, “Nos molestan a todos y nos apoyamos entre todos”, comentaban algunas fans (El., mujer, 24 años y F., mujer, 24 años. Respectivamente, líderes del club de fans de *TWICE* y *KARD* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019). Sin embargo, como ellas/os mismas/os dicen “ser fan en Jujuy es un poco más

¹⁴ El primero de agosto, las comunidades indígenas andinas de Latinoamérica celebran la festividad de la *Pachamama* (madre tierra), en la que se le agradece y pide por buenas cosechas y abundancia.

difícil” (R., hombre, 15 años, miembro del club de fans de *BTS* de *K-pop Jujuy*, San Salvador de Jujuy, enero de 2019). Por un lado, porque a sus ojos, en la Ciudad de Buenos Aires la sociedad es “más abierta”. Pero también porque es más difícil que los productos lleguen a San Salvador, ya que son importados y la mayoría deben ser traídos desde Buenos Aires: por ello son más caros, hay menor disponibilidad, y son ellas/os mismas/os quienes tienen que organizar compras masivas de *merchandising*. A su vez, mantienen contacto con *K-pop Argentina* y algunos clubs de fans de Buenos Aires, pero esta relación parece estar marcada por una asimetría, posiblemente producto de los aspectos recién mencionados.

CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo, me centré en el *fandom* del *k-pop*, específicamente en su expresión local en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así, mediante la realización de una etnografía clásica y digital, mis objetivos fueron enmarcar el fanismo por el *k-pop* dentro del fenómeno de la *Hallyu*, indagar las representaciones y prácticas de las/os fans en torno a las/os *Idols*, y realizar un análisis preliminar de las particularidades que este fanismo adquiere en Jujuy en relación con las características socioculturales de la provincia. En la primera parte me centré en enmarcar la popularidad en aumento del *k-pop* en la *ola coreana*. Como parte de sus estrategias para salir de la crisis económica, Corea del Sur comenzó a fomentar la producción y exportación de bienes culturales propios. Entre ellos, los más exitosos fueron los *dramas* de televisión y las bandas de *k-pop*, que promovieron el interés por otro tipo de expresiones culturales coreanas. Así, el *k-pop* se convirtió en articulador de la *Hallyu* en el mundo: con su rápida expansión y creciente popularidad, generó no sólo una gran base de fans en todo el mundo, sino también un interés por la gastronomía, el turismo, el idioma, de Corea del Sur. Las primeras bandas de *k-pop* aparecieron en la década de 1990, y su éxito llevó a la rápida difusión del género, así como la aparición de más bandas, basadas en análisis de mercado, *castings* masivos para formar grupos numerosos y un sistema de aprendizaje para los

artistas basado en prácticas muy supervisadas. El género se caracteriza por incorporar estilos musicales occidentales, por sus coros “pegadizos” y letras que incluyen el inglés, pero también por una estética particular.

En la segunda parte, abordé el consumo de *k-pop* en San Salvador de Jujuy enfocándome en la relación entre fans y *Idols*. Para los nativos, ellos son fans del *k-pop* en general, pero siempre hay una banda que se vuelve su favorita, y, dentro de ella, un *Idol* que es su preferido, a quien se refieren con cariño y cercanía, y en quien concentran la gran mayoría de sus prácticas y sentires. Estas prácticas involucran “acompañar a la banda”, “hacerse presentes” y “ayudarlos a triunfar”, demostrando lealtad y teniendo la intención de “devolver” lo que las bandas les dan. Asimismo, buscan informarse sobre sus vidas y difundirlo, buscando ampliar el *fandom* y la popularidad de las bandas. De este modo, se agrupan en torno a su fanismo y comparten prácticas, costumbres, valores y representaciones. En este proceso, mediante su hacer y mediante los sentires que asocian a los integrantes de las bandas y a su música, los fans sacralizan a estas figuras. Es así que la existencia del *Idol* y la del fan son mutuamente constitutivas. Por último, atendí a las características locales del *fandom* de San Salvador de Jujuy, que pueden vincularse a rasgos propios de la sociedad e historia jujeñas. El *fandom* encuentra resistencias para realizar sus actividades, críticas de sus familias y de aquellos a quienes identifican como “los adultos”, que ven al fanismo por el *k-pop* como opuesto a las identidades locales, étnicas y religiosas.

A futuro, resultará interesante profundizar en las dos dimensiones centrales de este trabajo. Por un lado, me refiero a las prácticas de lo/as fans en tanto prácticas de sacralización, indagando más en la relación entre fans y *Idols*, pero también atendiendo a otras variables: ¿cuáles son las representaciones compartidas por las/os fans? ¿Cómo se construyen sus vínculos entre sí? ¿Cómo se caracteriza este *fandom*? Por otro lado, me refiero a las características particulares del *fandom* jujeño, abordando las resistencias y críticas de la sociedad, pero también atendiendo a las apropiaciones particulares y resignificaciones de

los fans sobre el *k-pop*. En este sentido, se vuelve necesario profundizar en la historia del *fandom* del *k-pop* –y de productos culturales coreanos y japoneses– en la ciudad de San Salvador de Jujuy en particular, pero también en Argentina en general. En esta misma línea, considero que un análisis comparativo de los *fandoms* entre diversas ciudades del país puede resultar muy provechoso: ¿es distinto ser fan en diferentes ciudades de Argentina? ¿Cómo se vinculan los distintos *fandoms* locales entre sí? Asimismo, será necesario atender no solamente a aquello que da cohesión al *fandom* en tanto comunidad, sino a sus aspectos conflictivos: las rivalidades entre clubs de fans, entre productoras de eventos y entre *fandoms* de distintas bandas de *k-pop*, por ejemplo. También profundizar sobre la cuestión etaria y de género dentro del *fandom* puede llevar a nuevas preguntas. Finalmente, resulta también relevante pensar al *fandom* del *k-pop* y las prácticas y sentires de las/os fans dentro de los *fandoms* y fanismos en general: ¿qué supone ser fan? ¿Qué similitudes y qué diferencias existen entre *fandoms* de diversos objetos?

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Ardèvol, E., Estalella, A. & Domínguez, D. (2008). Introducción: la mediación tecnológica en la práctica etnográfica. En Ardèvol, E.; Estalella, A.; Domínguez, D. (coords.) *La mediación tecnológica en la práctica etnográfica* (pp. 9-29). España: Ankulegi.
- Aller, R. (2020). ¿Entre fans y devotos?: Prácticas, creencias y simbologías de culto en el *fandom de Harry Potter (Argentina)* (Tesis de Licenciatura inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Aller, R. (2021a). Etnografías digitales: el quehacer antropológico en y a través de internet. *Revista Inclusiones*, 8 (número especial), 1-22.
- Aller, R. (2021b). Influencias católicas en la producción de simbologías sacralizadas: el caso del *fandom* de Harry Potter en Argentina. En *Actas del 12º Congreso Argentino de Antropología Social*. Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 1-18.
- Aller, R. (2022). De *fandoms* y devociones: notas para el estudio de lo sagrado más allá del campo religioso. En Zanolli, C. & Costilla, J. (comps.) *Simbologías, ritualidad y prácticas devocionales en Sudamérica. Pasado y presente*. (pp. 165-194). Argentina: Sociedad Argentina de Antropología.
- Borda, L. (2012). *Bettymaníacos, luzmarianas y mompirris: El fanatismo en los foros de telenovelas latinoamericanas*. (Tesis de Doctorado inédita). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Cárdenas, E. (2017). Los dramas coreanos: una puerta a la cultura coreana para Argentina. En Civeira, M. D.; Bavoleó, B. & Colavita, M. F. (comps.) *Ensayos sobre Corea: reflexiones a 50 años de la llegada de los primeros coreanos a la Argentina* (pp. 21-30). La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Duffet, M. (2012). Applying Durkheim to Elvis. *Transatlántica* 2, 1-7.
- Fernández, P. (2013). Corea del Sur: sinergia de industrias culturales y turismo. *Revista Geográfica del Sur*, 4(5), 95-111.
- Gendler, M. (2017). Cuando el KPOP conoció internet (e Internet conoció al KPOP): retroalimentaciones dentro de un fenómeno global en crecimiento. *Actas de Ira Jornada sobre la Oleada Coreana*. Asociación de Estudios Hallyu, Centro Cultural Coreano, Argentina.
- Gendler, M. (2018). Analizando la Hallyu en Argentina: K-Pop, K-Dramas, Gastronomía, Idioma, Información e Internet. *Actas de segundas Jornadas sobre la Oleada Coreana*. Asociación de Estudios Hallyu, Centro Cultural Coreano, Argentina.

- Harper, D. (s.f.). Fan, definición 2. En *Online Etymology Dictionary*. Recuperado el 12 de agosto de 2022 de <https://www.etymonline.com/word/fan>
- Harper, D. (s.f.). Fanatic. En *Online Etymology Dictionary*. Recuperado el 14 de agosto de 2022 de https://www.etymonline.com/word/fanatic?ref=etymonline_crossreference
- Harper, D. (s.f.). -Dom. En *Online Etymology Dictionary*. Recuperado el 14 de agosto de 2022 de https://www.etymonline.com/word/-dom?ref=etymonline_crossreference
- Hine, C. (2004). *Etnografía virtual*. Barcelona: Editorial UOC.
- Iadevito, P. (2014). El consumo del K-Pop en Buenos Aires. *Actas de VIII Jornadas de Sociología de la UNLP*. Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 1-16.
- Iadevito, P. (2016). Industrias culturales coreanas en Buenos Aires: un primer acercamiento desde la perspectiva del consumo. *PORTES*, 10 (20), 157-180.
- Kim & Ryoo, J. (2007). South Korean Culture Goes Global: KPop and the Korean Wave. *Korean Social Science Journal*, XXXIV (1), 117-152.
- Martín, E. (2007). Gilda, el ángel de la cumbia. Prácticas de sacralización de una cantante argentina. *Religião e Sociedade*, 27 (2), 30-54.
- Martín, E. (2009). Gilda no es ninguna santa: apuntes sobre las prácticas de sacralización de una cantante argentina. *Papeles de trabajo*, 2 (5), dossier “Artes de lo sagrado en las XIV Jornadas sobre Alternativas Religiosas de América Latina”, Universidad Nacional de San Martín, Argentina, 25 al 28 de septiembre de 2007, 1-14.
- Molnar, V. (2014). La ola k-pop rompe en América Latina: un fanatismo transnacional para las relaciones exteriores de corea del sur. *Question*, 1 (42), 158-178.
- Ortiz, M. (2020). Entre lo global y lo local: consumo, apropiación y producción de manga y anime en Buenos Aires (Argentina). *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano – Series Especiales*. 8(1), 256-267.
- Real Academia Española. (2001). Fanático. En *Diccionario de la lengua española (22ª ed.)*. Recuperado el 3 de noviembre de 2019 de <http://www.rae.es/rae.html>.
- Turner, V. (1980). *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu*. Madrid: Siglo XXI.
- Vargas Meza, X. & Woo Park, H. (2015). La globalización de productos culturales: Un Análisis Webométrico de Kpop en países de habla hispana. *REDES-Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 26 (1), 124-148.
- Yoon, S.M. (2010). La difusión del hallyu en Chile y Argentina. *스페인어문학(구서어서문연구)*, 53, 167-196.